

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/353817976>

Los gestos representativos apoyan las producción del discurso y los procesos de aprendizaje

Preprint · August 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.20631.09122

CITATIONS

0

READS

19

2 authors:

Juan Carlos Valderrama Cardenas

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

53 PUBLICATIONS 54 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Diana Paola Perez

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Familias en comunión [View project](#)

Psicología UNIMINUTO UBVD [View project](#)

V Simposio Internacional de formación de educadores - SIFORED 2020
II Congreso Internacional de red de departamentos de ciencias básicas
V Encuentro de ciencias básicas

El COVID-19 y sus efectos: las clases remotas y la deserción. Investigaciones enmarcadas en resultados de aprendizaje

LOS GESTOS REPRESENTATIVOS APOYAN LA PRODUCCION DEL DISCURSO Y LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Identificación del autor(es): Valderrama Cárdenas, Juan Carlos¹; Pérez Cárdenas, Diana Paola²

¹. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Programa de Psicología UVD; Bogotá, Colombia

². Corporación Universitaria Minuto de Dios. Programa de Psicología UVD; Bogotá, Colombia
correo electrónico: juan.valderrama@uniminuto.edu

Resumen

La relación docente-estudiante se construye en escenarios de interacción social que tienen al lenguaje como principal medio. Sin embargo, se sabe que en la comunicación se transmite información multimodal. Al respecto, las acciones corporeizadas en general y los gestos en particular tienen un rol que incide en el discurso y en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, el presente estudio tuvo como propósito describir la incidencia de los gestos representativos en el discurso de veinte estudiantes universitarios, teniendo en cuenta la presencia de disfluencias, longitud del discurso y el tipo de gesto co-expresivo al habla. Se hicieron grabaciones de audio y video con cámara frontal en dos condiciones: en la primera, la única instrucción consistió en recontar una historia; en la segunda se solicitó a los participantes mover las manos al recontar la historia. Se utilizó como estímulo visual la escena de una caricatura. Como conclusión, se evidenció que los gestos representativos favorecieron la transmisión de ideas, la fluidez del relato y descripciones más detalladas.

Palabras clave:

Gestos, discurso, comunicación, aprendizaje, pensamiento.

Abstract

The teacher-student relationship is built in scenarios of social interaction that have language as their main medium. However, it is known that in communication, multimodal information is transmitted. In this respect, embodied actions in general and gestures in particular have a role that affects the discourse and learning processes. In this sense, the present study aimed to describe the incidence of depictive gestures in the discourse of twenty university students, considering the presence of disfluencies, length of discourse and the type of co-expressive gesture in

speech. Audio and video recordings were made with a front camera under two conditions: in the first, the only instruction consisted of retelling a story; in the second, participants were asked to move their hands while retelling the story. A cartoon scene was used as a visual stimulus. In conclusion, it was evident that the representative gestures favored the transmission of ideas, the fluidity of the story and more detailed descriptions.

Kew words:

Gestures, speech, communication, learning, thinking.

1. Introducción

El lenguaje es el medio para acceder al pensamiento del otro (Vygotsky, 1986). No obstante, no es el único medio; recientemente el estudio de los gestos se ha constituido como un campo de investigación que parte de la idea que los movimientos de las manos reflejan lo sucedido en el pensamiento (Goldin-Meadow & Alibali, 2013), ya que gesto y pensamiento se encuentran profundamente relacionados (McNeill, 1992). El paradigma que apoya estos planteamientos es la cognición corporeizada (Shapiro, 2019).

En ese sentido, el presente estudio describe cómo los gestos representativos apoyan y dan complejidad al discurso hablado en veinte estudiantes universitarios. Al respecto, las teorías acerca de la producción de gestos tienen tres focos que intentan explicar la complejidad del comportamiento: 1) el rol del gesto en la trasmisión de información, 2) el rol del gesto en la producción del discurso y 3) los procesos cognitivos que dan origen al gesto (Alibali et al., 2017).

Ahora bien, el gesto puede entenderse como movimientos del cuerpo que expresan o enfatizan ideas, sentimientos y actitudes (Rossini, 2012). Perspectivas cognitivas plantean que el gesto se entiende como la imagen intrínseca del lenguaje (McNeill, 2016). Adicional, el lenguaje se sostiene en una dialéctica imaginaria/lenguaje que, es materializada en gesto/discurso (McNeill, 2005). Por ello, al expresar una idea o al transmitir información a un oyente, es usual que el hablante sincronice el gesto y el habla para ilustrar un pensamiento. Es decir, esta sincronía es una unidad mínima de significado a la cual se le ha denominado punto de desarrollo (McNeill & Duncan, 2000). Los puntos de desarrollo tienen la particularidad que a pesar de que mano y discurso expresan una misma idea, no se consideran redundantes, a razón que utilizan canales semióticos distintos (McNeill, 2009).

Con respecto al estudio de los gestos, se pueden encontrar diversidad de clasificaciones (Valderrama Cárdenas et al., 2020). Una primera clasificación tuvo como base el estudio de las diferencias culturales del comportamiento no-verbal (Ekman & Friesen, 1972). Una segunda clasificación es la de Kendon (1980) que, denomina los gestos de acuerdo con su relación con el habla (Figura 1). McNeill (1992) distingue gestos icónicos, metafóricos, cohesivos, rítmicos y deícticos. Finalmente, Wehling (2017) plantea que hay gestos que gestionan la interacción y otros que referencian y ordenan el discurso.

Figura 1.
Relación del gesto con el habla

Nota. Adaptado de Kendon (1980)

Los movimientos de las manos muestran cómo las personas piensan y tienen un rol en la comunicación, el pensamiento y el discurso (Goldin-Meadow, 2005). En ese orden de ideas, se ha encontrado que el gesto apoya e incide

sobre el aprendizaje (Cook et al., 2013). Hay estudios empíricos como los de Cook et al. (2017) interesados en el aprendizaje de las matemáticas; Sweller et al. (2020) que explora el gesto en el aprendizaje de un segundo idioma; y otros estudios sobre el gesto en la comprensión narrativa.

2. Metodología

El estudio tiene un carácter mixto y un alcance descriptivo. Se tuvo como participantes a veinte estudiantes universitarios en edades entre los 20-45 años de edad. El corpus de datos, consiste en 40 grabaciones de audio y video con un total de 200 minutos de material. Como estímulo se utilizó una secuencia de la película *la espada en la piedra*.

2.1. Procedimiento

Cada participante observó el estímulo visual y enseñada se les solicitó realizar dos relatos: en el primero no hubo una instrucción adicional a la de recontar la historia de la caricatura; en el segundo, se le solicitó contar la historia utilizando las manos para representar lo dicho en el discurso. Cada sesión fue grabada en audio y video utilizando cámara frontal.

2.2. Construcción de los resultados

Los videos fueron transcritos utilizando la adaptación de la convención de Gail Jefferson (Follari, 2015) y la convención de Mondada (Mondada, 2016) para interacciones sociales en video. En la transcripción se resaltaron secuencias en donde se apreciaron gestos representativos de las manos, es decir, movimientos de las manos co-expresivos al habla que en su diseño tuvieran un trazo y una forma claramente perceptibles (Lin, 2017). En ese orden de ideas, con las transcripciones y los videos se analizaron los segmentos en donde los participantes realizaron gestos representativos. Se obviaron gestos rítmicos y otro tipo de actos.

3. Resultados y análisis

Los resultados se presentan en dos secciones, la primera la cual refiere a la longitud del discurso en las condiciones del estudio; la segunda sección presenta los hallazgos a partir de dos extractos que ilustran la incidencia de los gestos en el discurso, teniendo en cuenta las descripciones realizadas por la participante.

En primera instancia, tal como se resume en la Tabla 1, las narraciones que co-ocurrieron con gestos implementaron mayor numero de palabra e invirtieron mayor tiempo para re-contar la historia. Adicional a lo anterior, se evidencio en todos los casos que la condición con gestos implicó una mayor longitud del discurso.

Tabla 1.
Promedio de numero de palabra y segundos

	Numero de palabras	Segundos
Sin gestos	489	243
Con gestos	644	276

En segunda instancia, se evidenció que, en la condición sin gestos, los participantes realizaron otras acciones corporeizadas como: expresiones faciales, movimientos de cejas, movimientos de extremidades inferiores. Además, los participantes realizaron gestos poco visibles (Véase figura 2); el extracto 1, ilustra una primera descripción del estímulo, en donde resalta que el discurso se centra en los eventos de la historia.

Extracto 1. Sin gestos (00:22 segundos)

01: Inicialmente sale una ↑ardilla↑ eh:: revoloteando de rama en rama (2) y (.) en otro momento aparece:: otra ardilla

02: Ósea, son +masculinos+ #ambos+ otra+ardilla pero ya:: mucho mayor (1) diría uno que es el papá

+.....+señala +,,,,,,+

Fig

#fig. 2

Figura 2. Señala a su derecha indicando características de los personajes y su ubicación espacial

El extracto 2, presenta tres gestos que co-ocurren al momento de describir personajes y representar

acciones, lo cual se diferencia de la primera condición en la medida en que en la condición sin gestos el

discurso se centró en eventos. En ese sentido, los gestos representativos dieron espacio a descripciones sobre los personajes presentes en los eventos, añadiendo características, lo cual se evidencia en la línea 01 al indicar la juventud de la ardilla, y en la línea 03, se atribuye una edad al personaje. Adicional a esto, en la línea 02, se califica las acciones del primer personaje.

En relación con lo anterior, las figuras 3 y 4 representan acciones y características del entorno, mientras que, en la figura 5, la mano derecha materializa a uno de los participantes de la historia

Extracto 2. Con gestos (00:20 segundos)

01: Es la historia de una ardilla (1) joven revoloteando de +arb- +de# rama en +rama+=
+.....+movimiento--+,,,,,,+,

Fig #fig. 3

02: =<sin medir de +pronto+ los#peligros>+ que+ le puede ↑ocasionar↑ ese saltar y saltar <de rama en rama>
+.....+movimiento--+,,,,,,+,

Fig #fig. 4

03: +Luego #aparece+ +eh:: una ardilla mayor, <digamos que vamos a decirle> una ardilla anciana, que parece que lo está regañando
+movimiento---+,,,+,

Fig #fig. 5

Figura 3. Representa el movimiento de la ardilla

Figura 4. Ilustra las características irregulares del recorrido

Figura 5. Representa un personaje y su volumen de espacio

Los hallazgos se relacionan con que los gestos representativos favorecen que el discurso cuente con mayores elementos al describir situaciones, sujetos, espacios y acciones. En ese orden de ideas, se encuentra coincidencia con el estudio de Cravotta, Busá y Prieto (2019) en cuanto que el gesto incide en el discurso de modo que lo hace más extenso, se presentan menor cantidad de disfluencias y se invierte mayores esfuerzos en los detalles de la narrativa.

En coherencia con lo anterior, el presente estudio aporta a la teoría de pensar-para-hablar (McNeill & Duncan, 2000), en la que los gestos facilitan el pensamiento debido a que surgen de mecanismos diferentes, los gestos se generan desde el pensamiento espacio-motor, un modelo de pensamiento que organiza información con esquemas de acción y su modulación acorde con aspectos del ambiente, en contraste, el habla nace del pensamiento analítico, un modo de pensamiento que organiza información en términos de lógica y proporción (Alibali et al., 2017).

Resultó interesante que diferentes conjuntos de gestos incidieran de formas distintas en el discurso, lo que tiene relación con un estudio anterior que menciona que los gestos deícticos suelen funcionar para llevar la

atención del oyente a lo referenciado, mientras que los representativos atraen la atención al hablante (Pi et al., 2019). Ello tiene implicaciones prácticas en la interacción entre profesores y estudiantes, favoreciendo la transmisión de ideas y la comprensión narrativa de los oyentes. Además, invita al profesor a preguntarse sobre las acciones corporeizadas que ayudan y favorecen su interacción en el aula (Lim, 2021).

4. Conclusiones

El gesto representativo incide en el discurso, ordenándolo, dándole estructura y complementándolo. De modo que la sincronía gesto-discurso favorece la construcción de relatos más complejos. Estimular que los hablantes usen gestos representativos en ejercicios de habla, ya sean profesores o estudiantes, facilita la transmisión de ideas y opiniones. En contraste, los gestos rítmicos son la estrategia co-expresiva al habla menos eficaz.

Aceptar que el gesto hace parte del lenguaje, implica que, las ideas expresadas son transmitidas por canales distintos, de modo que pueden ayudar al oyente a decodificar el mensaje no solo en el discurso, ya que la decodificación es también viso-espacial.

6. Referencias

- Alibali, M. W., Yeo, A., Hostetter, A. B., & Kita, S. (2017). Representational gestures help speakers package information for speaking. In R. Breckinridge Church, M. W. Alibali, & S. D. Kelly (Eds.), *Why gesture?* (pp. 15–38). Jhon Benjamins.
- Cook, S. W., Duffy, R., & Fenn, K. (2013). Consolidation and transfer of learning after observing hand gesture. *Child Development, 84*(6), 1863–1871. <https://doi.org/10.1111/cdev.12097>
- Cook, S. W., Friedman, H. S., Duggan, K. A., Cui, J., & Popescu, V. (2017). Hand gesture and mathematics learning: lessons from an Avatar. *Cognitive Science, 41*(2), 518–535. <https://doi.org/10.1111/cogs.12344>
- Cravotta, A., Busà, M. G., & Prieto, P. (2019). Effects of encouraging the use of gestures on speech. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62*(9), 3204–3219. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-18-0493
- Ekman, P., & Friesen, W. (1972). Hand movements. *Journal of Communication, 22*(4), 353–374. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1972.tb00163.x>
- Follari, J. E. B. (2015). El código de transcripción de Gail Jefferson: adaptación para las ciencias sociales. *Quaderns de Psicologia, 17*(1), 39–62. <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1252>
- Goldin-Meadow, S. (2005). *Hearing Gesture: How our hands help us think*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Goldin-Meadow, S., & Alibali, M. W. (2013). Gesture's role in speaking, learning, and creating language. *Annual Review of Psychology, 64*, 257–283. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143802>
- Kendon, A. (1980). Gesticulation and Speech: Two Aspects of the process of utterance. In M. R. Key (Ed.), *The relationship of verbal and nonverbal communication* (pp. 207–227). Mouton Publishers.
- Lim, F. V. (2021). *Designing learning with embodied teaching: Perspectives from multimodality*. Routledge.
- Lin, Y. L. (2017). Co-occurrence of speech and gestures: A multimodal corpus linguistic approach to intercultural interaction. *Journal of Pragmatics, 117*, 155–167. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.06.014>
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. University of Chicago press.
- McNeill, D. (2005). *Hand and Thought*. University of Chicago press.
- McNeill, D. (2009). Imagery for speaking. In J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, K. Nakamura, & S. Özçalışkan (Eds.), *Crosslinguistic approaches to the psychology of language* (pp. 517–530). Taylor & Francis.
- McNeill, D. (2016). *Why We Gesture: The surprising role of hand movements in communication*. Cambridge University Press.
- McNeill, D., & Duncan, S. D. (2000). Growth points in thinking-for-speaking. In D. McNeill (Ed.), *Language and gesture* (pp. 141–161). Cambridge University Press.
- Mondada, L. (2016). Challenges of multimodality: Language and the body in social interaction. *Journal of Sociolinguistics, 20*(3), 336–366. https://doi.org/10.1111/josl.1_12177
- Pi, Z., Zhang, Y., Yang, J., Hu, W., & Yang, H. H. (2019). All roads lead to Rome: Instructors' pointing and depictive gestures in video lectures promote learning through different patterns of attention allocation. *Journal of Nonverbal Behavior, 43*(4), 549–559. <https://doi.org/10.1007/s10919-019-00310-5>
- Rossini, N. (2012). *Reinterpreting gesture as language*. IOS Press.
- Shapiro, L. (2019). *Embodied cognition*. Routledge.
- Sweller, N., Shinooka-Phelan, A., & Austin, E. (2020). The effects of observing and producing gestures on Japanese word learning. *Acta Psychologica, 207*, 103079. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2020.103079>
- Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G., Rodríguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-Pasando Fronteras, 16*, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>
- Vygotsky, L. (1986). *Pensamiento y lenguaje*. Paidós.
- Wehling, E. (2017). Discourse management gestures. *Gesture, 16*(2), 245–276. <https://doi.org/10.1075/gest.16.2.04weh>